

Shodmanov Qodirjon Odilxanovich
Namangan davlat universiteti
Ta'lim menejmenti kafedrası mudiri.
Fan nomzodi. Dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5898611>

O'ZBEKISTONDA KATTA YOSHDAGILARNI O'QITISH MASALALARI

Annotatsiya: *Maqolada mamlakatimizda katta yoshdagilarni o'qitish markazlarini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari, andragogik ta'limning kirib kelishi va rivojlanish tarixi, andragogik ta'limning maqsadi, vazifalari hamda andragogik ta'lim katta yoshdagilar bilish va kommunikativ faoliyatini tashkil etishning birgalikda o'rganish, hamkorlik va muloqot munosabatlariga asoslangan o'qitish modeli hisoblanishi, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazlari ham katta yoshdagilar ta'limi sohasidagi tegishli darajadagi ma'lumotlar beruvchi ta'lim muassasalari ekanligi haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Nodavlat notijorat tashkilotlari, assotsiatsiyalar va uyushmalar, xalq universitetlari, katta yoshdagilar bilan ishlash, andragogika, andragogik ta'lim, adaptatsiya, kompensatsiya, rivojlantiruvchi ta'lim.*

Mamlakatimiz o'rta maxsus ta'lim muassasalarida katta yoshdagilarni o'qitish markazlarini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha olib borilgan bir necha yillik loyiha faoliyati Germaniya Iqtisodiy hamkorlik va rivojlantirish vazirligining moliyaviy qo'llab-quvvatlashi ostida amalga oshirilgan.

Loyiha g'oyalarini innovatsionligi shundaki: mamlakatdagi o'rta maxsus ta'lim muassasalarini mukammal tarmoq bazasida uncha katta bo'lmagan moliyaviy investitsiyalash orqali, mamlakatda katta yoshdagilarni o'qitish bo'yicha keng ko'lamli faoliyatni amalga oshirish mumkin va buning natijasida muximligi jihatidan teng bo'lgan ikki vazifa amalga oshirildi: bir tomondan fuqarolar o'zini kasbiy va shaxsiy tomondan ko'rsatish imkoniga ega bo'lsa, ikkinchi tomondan esa, maxalliy mehnat bozori zarur mutaxassislariga ega bo'ldi. Tajribalar keng ko'llanilgan taqdirda esa, katta yoshdagilarni o'qitishni yashab turgan joyiga yaqin yerda tashkil qilish mumkinligi to'g'risidagi yana bir o'ta muxim vazifani amalga oshirilganligini ta'kidlash mumkin.

So'nggi yillarda pedagogik atamashunoslikda "Andragogika", "Andragogik ta'lim", "O'qitishning andragogik modeli" kabi tushunchalar alohida kasb etib kelmoqda. Buning ijtimoiy-pedagogik zaruriyatini quyidagilarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi:

➤ Ilmiy-texnika taraqqiyoti natijasida ta'lim, fan va ishlab chiqarish sohasidagi axborotlar oqimining ortib borishi;

➤ Kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishga qo'yilayotgan zamonaviy-kasbiy malaka talablari;

➤ Ta'lim-tarbiya jarayonlarida fanlararo integratsiya va uyg'unlikni ta'minlash zaruriyati;

➤ Innovatsion ta'lim muhiti va boshqalar.

“Andragogika” atamasi (adult learning, adult education) – pedagogik fan sohasi bo'lib, kattalar ta'limining nazariy va amaliy muammolari bilan shug'ullanuvchi fandır.

Mavjud ilmiy-nazariy manbaalar tahlili natijasiga ko'ra “Andragogika” tushunchasi dastlab 1833 yilda nemis tarixchi-pedagogi Aleksandr Kapp tomonidan ilmiy atamashunoslikka olib kirilgan va qo'llanilgan bo'lsa, uning nazariy asoslari hamda andragogik o'qitish modeli M.Sh.Noulz (1970) tomonidan yoritib berilgan.

“Katta yoshdagilar” deyilganda, 1976 yilda Nayrobida YuNESKOning Bosh sessiyasida berilgan “Katta yoshli inson” tavsifiga asosan, o'zi bir qismi (bo'lagi) bo'lgan jamiyat tomonidan katta yoshli sifatida baholanadigan insonlarning barchasi katta yoshdagilar hisoblanadi.

Katta yoshdagilar ta'limini baholashga yo'naltirilgan tadqiqotlarda, mamlakatda Katta yoshdagilar ta'limi muassasalarining har xil turlari mavjudligi hamda ular tarmoqlarining butun xudud bo'yicha shoxobchalarga bo'linganligi muxim mezonlardan biri hisoblanadi. Ushbu axborot u yoki bu mamlakatda katta yoshdagilar ta'limi xolatini yanada aniq belgilash imkonini beradi. Katta yoshdagilar ta'limi markazlari xodimlari uchun bunday axborot boshqa katta yoshdagilar ta'limi tashkilotlari bilan hamkorlikni rejalashtirishda yoki aksincha ular bilan yaxshiroq raqobatlashishda yordam berishi mumkin.

Davlat va maxalliy ta'lim muassasalarining faoliyati, odatda, Xukumat tomonidan tasdiqlanadigan turli ko'rinishdagi ta'lim muassasalari to'g'risidagi namunaviy nizomlar hamda ular asosida ishlab chiqiladigan me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.

Nodavlat ta'lim muassasalari uchun bunday namunaviy nizomlar asos uchun qabul qilinishi mumkin.

Katta yoshdagi aholi uchun ta'lim faoliyatini amalga oshirish xuquqi taalluqli malakaga, tajribaga, shuningdek katta yoshdagilar ta'limi bo'yicha vazifalarni bajarish uchun zarur resurslarga ega tashkilotlarga va jismoniy shaxslarga taqdim qilinadi.

Katta yoshdagilar uchun qo'shimcha ta'lim muassasalari ham katta yoshdagilar ta'limi tashkilotlari deb nomlanadi. Bunday tashkilotlar – turli yo'nalishdagi institutlar, markazlar, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazlari, musiqa va san'at maktablari, madaniyat va ijodkorlik uylaridan iborat bo'lishi mumkin. Ushbu tashkilotlar, agar davlat tuzilmalari tomonidan tashkil qilingan va mablag' bilan ta'minlangan bo'lsa, katta yoshdagilar davlat ta'lim muassasalariga tegishli bo'ladi.

Dunyoda katta yoshdagilar ta'limi sohasida quyidagi tashkilotlar turlari keng ommaviylashgandır:

- Nodavlat notijorat tashkilotlari;
- Assotsiatsiyalar va uyushmalar;
- Xalq universitetlari.

Ko‘plab xorijiy mamlakatlarda ommaviylashgan katta yoshdagilar ta’limi muassasalari Xalk Universiteti – ma’lumot darajasi va yoshidan katiy nazar madaniyatni va kasbiy mahoratni oshirishga ko‘maklashuvchi ommabop ma’rifat muassasasidir. Xalq uneversiteti ko‘pincha katta yoshdagilar ta’lim tizimiga kiritiladi.

Birinchi xalq uneversiteti 1844 yilda Daniyada N.F.Grundtvig tomonidan tashkil etilgan. XIX asrning 40-70 yillarida bunday turdagi o‘quv muassasalari Skandinaviya mamlakatlarida, Germaniya va Finlyandiyada paydo bo‘lgan. Boshqa turdagi xalq uneversiteti Angliyada rivojlangan. 1870 yilda Kembrij uneversiteti qoshida ochiq uneversitet tashkil etilgan. U yerda uneversitet professorlari ma’ruzalar o‘qishgan va mashg‘ulotlar olib borishgan.

Andragogika – nazariya va amaliyotga asoslangan, tan olingan barcha yondashuvlvr hamda jamiyatda mavjud bo‘lgan rasmiy va uzluksiz, norasmiy va qo‘shimcha ta’lim turlarini qamrab oladi.

Andragogik ta’lim – pedagogik jarayon sub’ektlarining qiziqish va ehtiyojlariga asoslangan holda tashkil etiladigan jarayon hisoblanib, unda ta’lim maqsadlarining xususiy darajasi hamda bilimlarni o‘zlashtirishning amaliy aspekti birlamchi mezon sanaladi.

Andragogik ta’limning tub maqsadi shaxsning nafaqat kasbiy balki, iqtisodiy, ijtimoiy va shaxsiy kompetentligini rivojlantirishdan iborat. Jumladan:

- katta yoshlilarda faol bilish motivatsiyasini rivojlantirish;
- kasbiy faoliyatga nisbatan akmeologik yondashuvni qaror toptirish;
- kreativ ko‘nikmalarni shakllantirish;
- pedagogik-psixologik va metodik bilimlarni takomillashtirish;
- didaktik materiallar, ko‘rgazmali materiallar ishlab chiqishga o‘rgatish;
- noanan’aviy dars ishlanmalarini yaratish;
- ijodiy tadqiqotchilik qobiliyatlarini shakllantirish;
- o‘zini-o‘zi kasbiy rivojlantirish kabi maqsadlarni ham o‘z oldiga quygan.

Andragogik ta’lim jarayoni asosan quyidagi vazifalarni bajaradi:

Adaptatsiya – katta yoshlilarni ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar, yangiliklar, pedagogik yondashuvlarga moslashtirish, ko‘niktirish;

Kompensatsiya – ta’limdagi innovatsiyalar, zamonaviy yondoshuvlar bo‘yicha bilim, ko‘nikma, malakalarini yangi fikr, amaliy mashqlar, treninglar orqali to‘ldirish, boyitish;

Rivojlantiruvchi – o‘quv jarayonini tashkil etish metodikasi va texnikasi, pedagogik faoliyat va mahoratga doir tajribalarini rivojlantirishdan iboratdir.

Katta yoshdagilar bilan ishlashning zaruriy pedagogik-psixologik shart-sharoitlari va tamoyillarini belgilashda quyidagi tavsialarga e’tibor qaratish lozim bo‘ladi:

➤ “auditoriyaning ijtimoiy portreti”ni oldindan to‘g‘ri prognoz qilish, auditoriyadagi qatnashchilarning qiziqishlari, mavjud tajribasi, intellektual salohiyatini to‘g‘ri baholay olish;

➤ Qatnashchilarning ehtiyojlariga asoslangan holdafan, soha va mavzuga oid axborot-ma‘lumotnoma bazasini shakllantirish;

➤ Pedagog-andragog(andragogik ta‘lim bilan shug‘ullanuvchi shaxs) o‘quv mashg‘ulotlari jarayonida “fasilitator”(faollashtiruvchi, yordamchi) rolida harakat qilishi va asosiy e‘tiborni qatnashchilardagi mavjud kasbiy kompetentlik darajasini ularningmehnat tajribasi, o‘quv-bilish motivatsiyasi hamda bilim, ko‘nikma va malakalar tizimidan kelib chiqib rivojlantirish maqsadiga yo‘naltirish;

➤ O‘quv jarayonining tarkibiy tuzilishini to‘g‘ri belgilash, xususan, qatnashchilarning mehnat tajribasi, ijtimoiy va kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi o‘qitishning innovatsion shakl, metod va vositalarini tanlash hamda hamkorlikdagi erkin-ijodiy ta‘lim muhitini yaratish maqsadga muvofiqdir.

Shunday qilib, andragogik ta‘lim – bu qatnashchilar bilish va kommunikativ faoliyatini tashkil etishning birgalikda o‘rganish, hamkorlik va muloqot munosabatlariga asoslangan o‘qitish modeli hisoblanib, uni tashkil etishda faoliyat sub’ekting muayyan yosh-psixofiziologik hamda kasbiy-ijtimoiy statusdagi individualligini e‘tiborga olish talab etiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazlarida ushbu sohada olib borilayotgan keng ko‘lamli ishlar katta yoshdagilar ta‘limi sohasidagi tegishli darajadagi ma‘lumotlar beruvchi ta‘lim muassasalaridan biri ekanligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Змеев С.И. Технология обучения взрослых. –М., 2002 г.

2.“Katta yoshdagilar ta‘limi” Milliy anjuman tavsiyalari (Toshkent, 2011 yil 15-17 noyabr).

3.Учебно-методическое пособие “Особенности обучения взрослых”, Ташкент: ИРК и ПКССПО 2011-178 с.